

Виришев Олександр Сергійович

Здобувач вищої освіти 4 курсу ФПФОДР НПУ Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Кузіна Вікторія Олександрівна

Здобувач вищої освіти 4 курсу ФПФОДР НПУ Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Ігнат'єв Кирило Андрійович

Здобувач вищої освіти 4 курсу ФПФОДР НПУ Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Звегінцев Максим Ігорович

Здобувач вищої освіти 4 курсу ФПФОДР НПУ Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Науковий керівник :

Шендрик Юлія Володимирівна

підполковник поліції, старший викладач кафедри кримінального процесу, Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17521328>

ГАРАНТІЇ ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОБШУКУ

Vyryshev Olexandr Serhiyovych

Kuzina Viktoria Oleksandrivna

Ihnatiev Kyrylo Andrievich

Zvegintsev Maksym Igorovich

Shendryk Julia Volodymyrivna

SAFEGUARDS FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS DURING THE CONDUCT OF A SEARCH

Анотація.

У статті досліджуються правові засади та практичні аспекти забезпечення гарантій дотримання прав і свобод людини під час проведення обшуку. Особлива увага приділяється співвідношенню законних інтересів держави у сфері кримінального провадження та необхідності захисту приватного життя особи. Розглянуто основні проблеми застосування процесуальних норм, які виникають при здійсненні цієї слідчої дії. Запропоновано шляхи удосконалення механізмів контролю та забезпечення балансу між ефективністю розслідування і дотриманням конституційних прав громадян.

Abstract.

The article examines the legal principles and practical aspects of ensuring guarantees of observance of human rights and freedoms during a search. Particular attention is paid to the correlation of the legitimate interests of the state in the field of criminal proceedings and the need to protect the private life of an individual. The main problems of applying procedural norms that arise when carrying out this investigative action are considered. Ways are proposed to improve control mechanisms and ensure a balance between the effectiveness of the investigation and compliance with the constitutional rights of citizens.

Ключові слова: права людини, свободи, обшук, кримінальне провадження, процесуальні гарантії.

Key words: human rights, freedom, search, criminal proceedings, procedural guarantees.

Постановка проблеми. Проведення обшуку є однією з найбільш чутливих слідчих дій, оскільки воно безпосередньо стосується конституційних прав людини на недоторканність житла та приватного життя. Нерідко у практиці виникають випадки зловживання процесуальними повноваженнями, що призводить до порушення прав і свобод громадян. Недостатня врегульованість окремих аспектів проведення обшуку у кримінальному процесуальному законодавстві створює передумови для виникнення конфліктних ситуацій. Такі порушення не лише шкодять інтересам окремої особи, а й підризують довіру суспільства до правоохоронних органів та судової влади. Тому актуальним є до-

слідження гарантій дотримання прав і свобод людини під час проведення обшуку та пошук шляхів їх удосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Останні праці Дроздова О.М. та Глинської Н.В. зосереджуються на проблематиці невідкладного обшуку й підкреслюють напругу між оперативною ефективністю та необхідністю жорсткішого судового контролю за застосуванням цієї процедури. Повзик Є.В. детально аналізує процесуальні підстави продовження обшуку й питання добровільної згоди володільця при повторному доступі до житла, вказуючи на ризики формалізації та зловживань. Глов'юк І.В. у своїй монографії присвячує увагу фактичним та формально-правовим підставам обме-

ження права на недоторканність житла, виокремлюючи прогаліни у практиці застосування норм КПК і Конституції. Тарасюк С.М. пропонує доктринальну модель «кримінального процесуального механізму» забезпечення конституційних прав під час обшуку і виокремлює елементи статичної структури цього механізму, що може стати основою для подальших реформ. Смірнов О.С. та інші вітчизняні дослідники приділяють увагу класифікації видів обшуку та питанням делегування повноважень у воєнних чи надзвичайних умовах, наголошуючи на необхідності чіткіших гарантій і процедурних запобіжників. Сумарно, сучасна вітчизняна література констатує наявність прикладних та законодавчих пробілів у регулюванні обшуку і одноставно пропонує поєднати посиленій судовий нагляд, уточнення підстав для невідкладних обшуків та підвищення процесуальної прозорості, зокрема у низці останніх публікацій, що досліджують процедуру та механізми контролю.

Метою статті є комплексний аналіз гарантій дотримання прав і свобод людини під час проведення обшуку та визначення напрямів удосконалення правового регулювання цієї слідчої дії.

Виклад основного матеріалу. Оновлений Кримінальний процесуальний кодекс України, прийнятий у 2012 році, став ключовим етапом у трансформації системи кримінального судочинства. Його норми спрямовані на інтеграцію європейських демократичних принципів, серед яких посилення правового становища учасників процесу, розширення можливостей судового контролю та укріплення процесуальних гарантій, особливо під час досудового розслідування. Нововведення законодавця створили основу для побудови більш справедливого та збалансованого механізму ухвалення судових рішень, що відповідають критеріям законності й обґрунтованості. У цьому контексті особливого значення набуває ефективна реалізація процесуальних прав сторін на досудовій стадії, адже саме вона супроводжується підвищеними ризиками зловживань, процесуальних помилок і порушенням принципів змагальності, рівноправності та дотримання прав людини [1].

У теоретичному аспекті варто наголосити, що обшук займає особливе місце серед інших слідчих (розшукових) дій, оскільки він пов'язаний із безпосереднім посяганням на приватну сферу людини. З метою мінімізації можливих порушень законодавець передбачив низку спеціальних гарантій його проведення. До таких гарантій належать: обов'язкове отримання дозволу слідчого судді, чітке визначення у відповідній ухвалі мети та об'єкта обшуку, обов'язкова присутність понятих або застосування відеофіксації, право на участь адвоката, а також неухильне дотримання процесуальної форми при складанні протоколу обшуку [2, с.54].

Інституційні гарантії пов'язані з діяльністю основних процесуальних суб'єктів – слідчих, прокурорів, слідчих суддів та захисників. Незалежність у прийнятті процесуальних рішень, належний рівень професійної підготовки, здійснення контролю за

дотриманням прав учасників кримінального провадження, а також можливість оскарження дій уповноважених осіб виступають важливими запобіжниками зловживання владою. При цьому особлива роль належить захиснику, який є ключовою фігурою у забезпеченні прав підозрюваного чи обвинуваченого [3, с. 255-258].

Нормативно-правові гарантії становлять базовий рівень захисту прав людини, закріплений у положеннях Конституції України, Кримінального процесуального кодексу та міжнародних правових актах, зокрема Європейській конвенції з прав людини. Вони охоплюють такі ключові засади, як право на правову допомогу, презумпцію невинуватості, право не давати показань проти себе, право на захист і принцип змагальності сторін. Чітка законодавча регламентація цих положень створює необхідне підґрунтя для ефективного функціонування механізмів реалізації інших процесуальних гарантій [4].

Разом із цим варто відзначити сучасні тенденції у процесуальному регулюванні проведення обшуків. Зокрема, запроваджено обов'язкову відеофіксацію цієї слідчої дії, що посилює контроль за дотриманням прав її учасників. Використання такого механізму сприяє відкритості та підзвітності правоохоронців, а також забезпечує додаткові гарантії запобігання можливим зловживанням [5, с.39].

Слід також зазначити, що особа, у житлі якої здійснюється обшук, практично не має можливості негайно звернутися до суду для захисту своїх прав і законних інтересів, оскільки чинне законодавство не передбачає процедури оскарження дій слідчого або прокурора під час проведення обшуку. У випадку порушень законного порядку проведення обшуку, що не стосуються оцінки допустимості отриманих доказів, але впливають на законні інтереси особи (наприклад, пошкодження майна без належних підстав), особа фактично позбавлена ефективного засобу захисту через відсутність відповідної законодавчої процедури. М. Л. Ореховський слушно підкреслює, що обмеженість механізмів правового захисту є суттєвим чинником можливих зловживань зі сторони слідчого або прокурора, адже ухвали слідчих суддів щодо проведення слідчих дій не підлягають оскарженню [6].

Охорона прав учасників кримінального провадження слід розглядати не лише як юридичну норму, а як практично спрямовану систему заходів, що забезпечує правову безпеку особи у межах закону та відповідно до стандартів справедливого судочинства. У сучасному підході кримінально-процесуальні гарантії розглядаються як комплекс юридичних і організаційно-правових засобів, закріплених у кримінальному процесуальному праві, які спрямовані на досягнення головної мети кримінального провадження — ефективного захисту прав, свобод та законних інтересів учасників, особливо підозрюваних і обвинувачених. Ці гарантії функціонують як системний механізм, що регламентує порядок проведення процесуальних дій, визначає межі дискреційних повноважень суб'єктів

розслідування та створює умови для реалізації принципу верховенства права на досудовій стадії. З точки зору криміналістики, процесуальні гарантії набувають додаткової ваги, оскільки вони забезпечують правильне застосування криміналістичних методик, засобів фіксації доказів, тактичних прийомів та спеціальних знань під час проведення слідчих (розшукових) дій [7, с. 111-113].

Аналіз практики Європейського суду з прав людини показує, що обшуки повинні бути необхідними та пропорційними втручанням в права особи. Суд неодноразово наголошував, що будь-яке вторгнення у приватне життя має бути обґрунтоване нагальною суспільною потребою та відповідати принципу пропорційності. У зв'язку з цим українські правоохоронні органи зобов'язані суворо дотримуватися як національного законодавства, так і міжнародних стандартів захисту прав людини під час проведення обшуку [5, с.76].

О. Баганець зазначає, що з метою запобігання процесуальним порушенням законодавець надав державі право вимагати відшкодування шкоди, завданої громадянам посадовими особами органів правопорядку, прокуратури чи суду, а також застосовувати право зворотної вимоги до таких осіб не лише у випадку визнання їхніх дій кримінально караними за обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили (як це було раніше), а й у разі вчинення ними дисциплінарного проступку незалежно від строків його притягнення та чинності дисциплінарного стягнення [8].

Висновок. Підсумовуючи вищезазначене, можна констатувати, що на сьогодні забезпечення і дотримання конституційних прав особи під час проведення обшуку часто залишається лише декларацією. Органи досудового розслідування іноді незаконно застосовують примусові заходи, ігнорують норми КПК України, загальноприйняті принципи та моральні стандарти. Ризик порушення прав учасників обшуку зростає, тому законне, обґрунтоване та мотивоване проведення цього заходу є надзвичайно важливим під час досудового розслідування як для захисту конституційних прав людини, так і для прийняття інших процесуальних рішень, а також для належного виконання завдань кримінального провадження та дотримання правової процедури.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012. № 4651-VI.

Відомості Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/4651-17> (дата звернення: 30.09.2025).

2. Ганова Г. О. Окремі особливості досудового розслідування в умовах надзвичайної ситуації. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2015. Вип. 1. С. 241–250. (дата звернення: 30.09.2025).

3. Макарова О.П. Забезпечення процесуальних прав учасників кримінального провадження на етапі досудового розслідування: теоретико-правовий і криміналістичні аспекти. Вісник кримінологічної асоціації України. 2025. № 2 (35). Частина 1. URL: <https://vca.univd.edu.ua/index.php/vca/en/article/view/562/611> (дата звернення: 30.09.2025).

4. Husieva V., Kryvoruchko L., Pylyp V., Makarova O., Shynkarenko I. The Offender and the Theory of Legal Personality: International and Ukrainian Contexts. Amazonia Investiga, 2024. №13 (73). P. 193–200. (дата звернення: 30.09.2025).

5. Лазукова О.В. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції: монографія. Харків: Право, 2018. 280 с. (дата звернення: 30.09.2025).

6. Обшук, як інструмент корупції та незаконного тиску на бізнес. URL: https://protocol.ua/ua/obshuk_yak_instrument_koruptsi_i_ta_nezakonnogo_tisku_na_biznes/ (дата звернення: 30.09.2025).

7. Шендрік Ю. В. Проблемні питання здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, учинених організованими групами та злочинними організаціями. Протидія організованим злочинності: проблеми теорії та практики: Матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Дніпро, 09 грудня 2022 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 2022. –244с. С.111-113. (дата звернення: 30.09.2025).

8. Стан дотримання конституційних прав громадян під час досудового розслідування у 2018 році Частина 1. URL: <http://baganets.com/blogsbaganets/dotrimannja-pravoohoroncjamikonstituc-i.html?fbclid=IwAR2rsKCrNQF0kLsuCZXiMYwN3OUZMuwBtJnkegevUhas6NkyAe5Mq1r1TjE> (дата звернення: 30.09.2025).